

№ 1 | МАРТ | 2023

МАДАНИЈАТ ВА САЊАТ

ISSN: 2181-4562
DOI Journal 10.56017/2181-4562

МАДАНИЯТ ВА САЊАТ ЖУРНАЛИ

I-ЖИЛД, I-СОҢ

ЖУРНАЛ КУЛЬТУРА И ИСКУССТВА

ТОМ-I, НОМЕР-I

JOURNAL OF CULTURE AND ART

VOLUME-I, ISSUE-I

ТОШКЕНТ – 2023

МАДАНИЯТ ВА САНЪАТ ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ КУЛЬТУРА И ИСКУССТВА | JOURNAL OF CULTURE AND ART

№ 1 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.56017/2181-4562-2023-1>

БОШ МУҲАРРИР:

Халикулова Гўзал Эркиновна

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти профессори в.б. Санъатшунослик фанлари номзоди

МАСЪУЛ МУҲАРРИР:

Мелиқўзиев Иқбол
Мамасодиқович

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти кафедра мудири, профессор в.б. Санъатшунослик фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD)

ТАҲРИРИЯТ АЪЗОЛАРИ:

Касимов Нозим Козимович

Таълим муассасалари ва соҳани методологик таъминлаш боршқармаси бошлиғи, филология фанлари номзоди профессор

Худоев Ғани Муҳаммадович

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти кафедра мудири, Санъатшунослик фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD)

Абдувоҳидов Фахриддин
Мелигалиевич

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти кафедра мудири, доцент Санъатшунослик фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD)

Кадиров Рамз Турабович

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти “Саҳна нутқи” кафедраси доценти

Умаров Мамур
Боташикович

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти “Санъатшунослик ва маданиятшунослик” кафедраси профессори в.б., фалсафа фанлари номзоди

Ходжаметова Гулчира
Илишевна

Ўзбекистон Давлат санъат ва маданият институти Нукус филиали декани, Тарих фанлари номзоди, доцент

Дўсанов Раҳимжон
Раимқулович

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти катта ўқитувчи, мустақил тадқиқотчи

Тангриева Дилафруз
Ибодуллаевна

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти катта ўқитувчи, мустақил тадқиқотчи

Мазкур фанлараро илмий-амалий журнал Ўзбекистон Республикаси Президенти Администрацияси ҳузуридаги Ахборот ва оммавий коммуникациялар агентлиги томонидан 2023 йил 24 февраль куни № 065356-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Саҳифаловчи\Page Maker\Верстка: Абдурахмон Хасанов

Таҳририят манзили: <https://imfaktor.uz>, 100152, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2/27-уй.

Телефон номер: +99894-410 11 55, E-mail: tahririyat@imfaktor.uz

© IMFAKTOR Pages, 2023 йил.

© Муаллифлар жамоаси, 2023 йил.

МАДАНИЯТ ВА САНЪАТ ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ КУЛЬТУРА И ИСКУССТВА | JOURNAL OF CULTURE AND ART

ХОДЖАМЕТОВА Гулчира Илишевна

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти Нукус филиали

Тарих фанлари номзоди, доцент

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7763317>

ЗАМОНАВИЙ ФОРТЕПИАНО МУСИҚАСИ ИЖРОЧИЛИК МАДАНИЯТИНИНГ УСЛУБИЙ РАНГ - БАРАНГЛИГИ

АННОТАЦИЯ

Ҳозирги кунга қадар фортепиано услуби ва маданиятни илмий категория сифатида ўрганишга бағишланган назарий тадқиқотлар жуда кам, олимларнинг бу соҳадаги мушоҳадлари бир-бирига қарама-қарши, чунки уларнинг қарашларида ҳамфикрлик кузатилмайди. Бироқ, бу вазият композиторлик ва ижрочилик ижодиётидаги услубий ранг-барангликни ўрганиш билан боғлиқ бир қатор ишларнинг илмий қийматини пасайтирмайди.

Калит сўзлар: музика, фортепиано, маданият, санъат, композитор, ижрочилик, вокал.

ИСПОЛНЕНИЕ КУЛЬТУРНО СТИЛИСТСКОГО РАЗНООБРАЗИЯ СОВРЕМЕННОЙ ФОРТЕПИАННОЙ МУЗЫКИ

АННОТАЦИЯ

До сих пор очень мало теоретических исследований, посвященных изучению фортепианного стиля и культуры как научной категории. Однако такое положение не снижает научной ценности ряда работ, связанных с изучением стилистического разнообразия в композиционно-исполнительском искусстве.

Ключевые слова: музыка, фортепиано, культура, искусство, композитор, перформанс, вокал.

PERFORMING THE CULTURAL AND STYLISTIC DIVERSITY OF MODERN PIANO MUSIC

ANNOTATION

There are still very few theoretical studies devoted to the study of piano style and culture as a scientific category. However, this situation does not reduce the scientific value of a number of works related to the study of stylistic diversity in the compositional and performing arts.

Keywords: music, piano, culture, art, composer, performance, vocals.

Дунё музика ижрочилик илмида ижодий услуб ва ғояларнинг генераторлари бўлган турли миллий фортепиано мактабларининг илмий асосланган назариялари, амалиёти ва анъаналари муваффақиятли ривожланмоқда. Пианиночилар замонавий услубий тенденциялар ва ижтимоий-маданий муҳитга мувофиқ ижрочилик ва педагогик тамойилларга риоя қилади ҳамда услубий ранг-баранглик, кенг маънодаги ижрочилик маданияти, замонавий фортепиано санъатининг эстетик устунликларидан далолат берувчи, сифат жиҳатдан янги товуш воқеликлардан иборат модификацияланган шаклларни намоиш этади.

Ўзбекистон Республикаси Президенти устувор йўналишлар ва улардан келиб чикувчи халқаро маданий ва мусиқий ҳамкорлик доирасини кенгайтириш, ёш композитор, бастакор ва мусиқашуносларни замон талаблари даражасида тайёрлаш, чет давлатлардаги таникли композиторлар ва мусиқашунослар билан ўзаро тажриба алмашишни йўлга қўйишга аратилган вазифаларни белгилади. Шундай қилиб республиканинг замонавий фортепиано ижро маданиятини услубий хилма-хиллик ходисалари билан боғлиқ ҳолда ўрганиш зарурлиги намоён бўлади, шунингдек, мамлакатимизнинг бастакорлик ва ижрочилик ижодиёти ютуқларини жаҳон миқёсида намоён этишга, халқаро нуфузи ва компетентлигини мустаҳкамлашга кўмаклашувчи республикамиз фортепиано мактабини ўрганишнинг муҳимлиги белгиланади [1].

Жаҳон мусиқа ижрочилигининг тараққий этиб ривожланиши замонавий фортепиано мусиқаси соҳасида эришилган ютуқлар билан боғлиқ бўлиб, у инсоннинг маънавий ўсишига катта таъсир кўрсатмоқда. Глобаллашув шароитида фортепиано ижрочилик санъати шиддат билан ривожланиб, ўз имкониятларини кенгайтирган ҳолда тарихан шаклланган анъаналарни қайта англаш ва янгилаш асосида янги услубий сифатларга эга бўлмоқда. У ижрочиларга кенг тингловчилар оммасини жалб этиш ва чолғунинг бой имкониятлари туфайли аудиторияга улкан эмоционал-психологик ва тарбиявий таъсир ўтказиш имконини берувчи энг ривожланган соҳадир.

Ҳозирги кунга қадар фортепиано услуби ва маданиятни илмий категория сифатида ўрганишга бағишланган назарий тадқиқотлар жуда кам, олимларнинг бу соҳадаги мушоҳадалари бир-бирига қарама-қарши, чунки уларнинг қарашларида ҳамфикрлик кузатилмайди. Бироқ, бу вазият композиторлик ва ижрочилик ижодиётидаги услубий ранг-барангликни ўрганиш билан боғлиқ бир қатор ишларнинг илмий қийматини пасайтирмайди. Ижро этиш услуби масалаларини ишлаб чиқишда асос бўлувчи тадқиқотлардан бири К.Мартинсеннинг - «Индивидуальная фортепианная техника на основе звукотворческой воли» асари бўлиб, унда олим ижро этишнинг турли хили мавжудлигини белгилайди [2, Б.67].

Олимнинг фикрича, ижро этиш услуби феноменига ифодалиликни ижро этиш воситалари таъсир этади. Улар замонавий фортепиано ижрочилик санъатида ўз долзарблигини сақлаб қолмоқда. С.Скребков, Д.Рабинович, М.Михайлов, Е.Назайкинский, В.Чинаев, А.Алексеев ва бошқа олимларнинг ишларида XX асрнинг иккинчи ярмида кузатилган йўналишлар ранг-баранглиги хусусида сўз боради. Таъкидлаш жоизки, уларнинг асарларида фортепиано ижро услуби талқинларнинг кўплиги ва кўп вариантлилиги нуқтаи назаридан кўриб чиқилади.

Д.Хошимова, А.Шарипова, Д.Мурадова ва Ф.Муҳамедоваларнинг тадқиқотлари Ўзбекистон фортепиано санъатига бағишланган Ўзбекистонда пианино ижро услуби тушунчасини аниқлаган илк тадқиқотчилар орасида А.Шарипова ҳам бор. Пианиночи «Координаты исполнительского стиля в фортепианной музыке Узбекистана (80-90-е годы)» асарида бу тушунчанинг ўз талқинини тақдим этиб, уни мустақил ҳодиса сифатида белгилади [3, Б.104].

Ижрочилик услубига композитор ижодига нисбатан иккинчи даражали ҳодиса сифатида қарашни муҳим илмий позиция деб номлаш мумкин. Замонавий пианино ижрочилиги услуби соҳасидаги энг сўнгги тадқиқотлар қаторига Н.Драчнинг «Основные стилевые тенденции в отечественном фортепианном искусстве второй половины XX века» диссертация тадқиқотини киритиш мумкин. Олим XX асрнинг иккинчи ярмидаги Россия фортепиано санъати материалига асосланган фортепиано ижрочилик услубини чуқур назарий талқин қилишни илгари суради.

Замонавий амалиётни ўрганиш, ижрочилик услуби ва маданиятини замонавий амалиётга татбиқ этишни ўрганиш А.Корто, С.Фейнберг, П.Л.Эмар, А.Любимов, О.Юсупова, С.Гафурова ва бошқа мутахассисларнинг турли тадқиқотлари ҳамда фикрларига асосланади.

Муסיқа танқидчилари, журналистлар, тадқиқотчилар, шунингдек, мазкур иш муаллифи томонидан таърифланган муסיқачилар билан олиб борилган интервьюлар ва суҳбатлар таҳлил қилинди. Шунинг ҳам инобатга олиш зарурки, талқин этилаётган муסיқий асар пианиночининг ўзига хос мулки бўлиб, у шахсий бадиий ижод сифатида қабул қилинади, бу ижрочиға ижрочилик услубининг типологик жабҳаларига субъектив асос солиш имконини беради ва унинг ижрочилик маданиятида ёрқин намоён бўлади.

Ўзбекистон ва хорижий мамлакатлар замонавий фортепиано муסיқаси ижрочилик маданиятининг услубий ранг-баранглигига бағишланган илмий тадқиқотнинг ишлаб чиқилган методик ва амалий тавсиялари асосида: жаҳон ва ўзбек замонавий ижодкорлиги ва ижрочилик анъаналарида асарлардаги темпо-ритм, динамика сингари муסיқий ифодавий воситаларнинг композицион хусусиятлари миллий ижрочилик маданияти билан ўзаро муштараклиги хусусида «Санъат соҳасидаги тадбиркорлик учун фанлараро кўникмалар» «Multidisciplinary Skills for Artists' Entrepreneurship» халқаро лойиҳасида маъруза-тренинги ўтказилган (Ўзбекистон Республикаси Маданият вазирлигининг 2021 йил 24 июндаги 02-11-10-1198-сон маълумотномаси) [4, Б.71].

Натижада замонавий фортепиано ижрочилик соҳасидаги билимларни кенгайтиришга ёрдам берган умуммиллий фортепиано ижрочиликда регистр бўёқлари ёрдамида муסיқий тембр имкониятларининг кенгайтириши, мазмунни ёритувчи импульсив ритмика, фактуранинг горизонтал, вертикал ва диагональ ҳолатда полифониялашуви каби масалалар асосида Санъат соҳасидаги тадбиркорлик учун фанлараро кўникмалар - «Multidisciplinary Skills for Artists' Entrepreneurship» Халқаро лойиҳасида маъруза-тренинги ўтказилган (Ўзбекистон Республикаси Маданият вазирлигининг 2021 йил 24 июндаги 02-11-10-1198-сон маълумотномаси) [4, Б.38].

Натижада жаҳон фортепиано ижрочилик маданиятининг ўзига хос хусусиятлари билан танишиш имкониятини берган ўзбек миллий фортепиано ижрочилик услубида пианиночиларни чолғу билан маълум алоқа қилишида намоён бўлган кечиктирилган, вибрацияланган, тремоло педаллашувчи ғоя каби миллий бадиий талқин хусусиятларини тарғиб этиш заминида санъат соҳасидаги тадбиркорлик учун фанлараро кўникмалар «Multidisciplinary Skills for Artists' Entrepreneurship» Халқаро лойиҳасида маъруза-тренинги ўтказилган (Ўзбекистон Республикаси Маданият вазирлигининг 2021 йил 24 июндаги 02-11-10-1198-сон маълумотномаси) [5, Б.89].

Натижада ўзбек миллий фортепиано ижрочиликнинг асл моҳиятини англаган ўзбек муסיқа санъатидаги замонавий ижрочиликнинг вокал ва чолғу санъатида индивидуал ижрочи-муаллифлик концепцияларига таъсир кўрсатувчи асосий интонацион, метроритмик ва ладогармоник услубий координатлари Ўзбекистон композиторлари ва бастакорлари уюшмасининг муסיқашунослик секция йиғилишида тақдим этилган (Ўзбекистон композиторлари ва бастакорлари уюшмасининг 2021 йил 21 июнда берилган 01-04/81-135-сон маълумотномаси) [5, Б.102].

Натижада замонавий фортепиано муסיқаси ва ижрочилик борасидаги хулосалар қилинган. Замонавий ўзбек композиторлик ижодиётида кўп жиҳатдан маданиятлараро алоқалар доирасининг кенгайтириши билан боғлиқ шиддатли услубий янгилашни юз беради. Буларнинг барчаси умумий тенденция билан тавсифланади, яъни эмоционал интеллектualiзмга интилиш билан. Бу ҳам композиторлик, ҳам ижрочилик маданияти даражасида намоён бўлади.

Анъанавий ёзув техникасини қайта тафаккур этган америкалик композитор С.Барбер, шунингдек, ўз опусларида дадил экспериментлар қилган Ж.Кейдж ва Ж.Крамнинг фортепиано ижодида замонавий муסיқанинг янгича ривожланиш йўллари кузатилади. Венгер-Австрия композитори Д.Лигети қаламига мансуб фортепиано этюдларининг уч дафтари баландлик тизими ва сонорликнинг тузилмавий ранг-баранглигини ўрганишда муҳим жабҳа ҳисобланади.

Замонавий фортепиано мусикасида кўпинча татар композитори Р.Яхиннинг «Булбул» миниатюрасида, туркман композитори Н.Халмамедовнинг «Дутор овози», А.Набиевнинг «Тановар», Р.Абдуллаевнинг «Зумлак», И.Иофенинг «Сталактитлар», Н.Махаровнинг «Discussion», қозоқ композитори Н.Мендигалиевнинг «Дўмбира ҳақида Афсона», А.Сафаровнинг «Токката» ва ўзбек халқ кўшиғи «Ҳай бола, бола» мавзусига вариациялар каби асарларида ёрқин ифодаланган миметика (товуш тақлиди) усули кўпинча қўлланилади [6, Б.26].

Фортепианони тайёрлаш борасида композиторлар бир қатор предметлардан фойдаланадилар. Бу – ҳар хил ластиклар, қоғозлар, турли кўринишдаги матолар, металл буюмлар, бурама михлар.

Д.Сайдаминованинг «Хайём билан суҳбат» туркумида чолғунинг зарбли табиатини ажратиб кўрсатиш мақсадида кенгайтирилган фортепиано усулидан фойдаланилган.

Композитор ижодида миллий маданий анъаналар хорижий фортепиано мусикасида кузатиладиган энг сўнгги ютуқлар билан табиий равишда уйғунлашади. Бу ҳолат туркман композитори Р.Аллаяров ва тожик композитори З.Миршакар ижодига ҳамоҳангдир. Композиторлик ёзувининг кенг тарқалган усуллари орасида кластерлар ҳам мавжуд. Кластер техникасида фойдаланишнинг энг юқори чўққиси россиялик композитор Г.Уствольскаянинг «6-Сонатасида» кузатилади. Н.Махаровнинг «Schostakovitch» пьесасида бир неча такт давомида ривожланувчи авж нуқтаси ўнг ва чап қўл партияларидаги кластерларни намоён этади. Ж.Кейдж, австралиялик композитор А.Пертут, озарбайжонлик композитор Р.Гасанова, ўзбек композиторлари Н.Зокиров ва Н.Ғиёсовларнинг асарларига алеаторик мусиқа яқин туради [7, Б.190].

Замонавий композиторларнинг фортепиано асарларида электрон ва компьютер технологиялари янада фаолроқ қўлланилмоқда. Жумладан, япониялик композитор Д.Ямамото ўзининг «Рояль учун мутлақ мусиқа № 2» асарида компьютер графикасида фойдаланган ҳолда электроника орқали бошқариладиган «автоматик рояль»ни қўллайди. Бу замонавий композиторлик амалиётининг самарали новациясидир. Шу билан бир қаторда, Америка-Мальта композитори А.Шорнинг фақат чолғу имкониятларига таянган фортепиано мусикаси сўзсиз аҳамиятга эгадир ва барча технологик усуллар мўл-кўллиги кесимида унинг янгилиги янада кучаяди ва тингловчилар томонидан самимий қабул қилинади [8, Б.92].

Шундай қилиб, замонавий композиторлик ижодиётининг услубий жабҳалари жаҳоннинг турли композиторлик мактаблари билан ўзбек мактаби ўртасидаги типологик умумийликни кўрсатадики, бу ўзбек композиторлик мактабини сифат жиҳатдан жаҳон маданияти билан бир даражада юксак баҳолаш имконини беради.

Ўзбекистон мусикий ижрочилик санъати, аввало, фортепиано ижрочилигининг минтақавий, Евроосиё ва Халқаро танловларни юқори савияда ташкил этиш ва ўтказиш бўйича мустаҳкам база ва компетентли профессионал платформа бўлиши керак. Уларда «Энг яхши ижрочилик услуги» ва «Энг юксак ижрочилик маданияти» номинациялари муҳим аҳамиятга эга бўлади. Ушбу танловларнинг дастури, шартлари ва талабларига Ўзбекистон композиторларининг турли жанр, шакл ва услублардаги асарларини мажбурий қилиб киритиш зарур, бу уларни жаҳонда оммалашувига туртки бўлади.

Бундан ташқари, Ўзбекистон давлат консерваторияси негизида турли ёш тоифаларининг онлайн-шаклдаги Халқаро фестиваллари ва танловларини, шунингдек, улар қошида фортепиано ижрочилик санъати ва маданияти масалаларига бағишланган Халқаро илмий-амалий семинар ва конференциялар ташкил этиш ҳамда ўтказиш амалиётини жорий этиш зарур.

ИҚТИБОСЛАР

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 15 августдаги — Ўзбекистон композиторлари ва бастакорлари уюшмаси фаолиятини ташкил этиш тўғрисидаги ПҚ-3212-сон қарори. - Электрон ресурс: [https:// lex.uz/docs/3311829](https://lex.uz/docs/3311829)

2. Мартинсен К. Индивидуальная фортепианная техника на основе звукотворческой воли. // Пер.с нем. В. Михелис, ред. прим. и вступ. ст. Г. Когана. - М., 1966.

3. Скребков С. Художественные принципы музыкальных стилей. - М.: Музыка, 1973;

4. Рабинович Д. Исполнитель и стиль. Избранные статьи. - Вып. 1. Проблемы пианистической стилистики. - М.: Советский композитор, 1979; Михайлов М. Стиль в музыке. - Л.: Музыка, 1981;

5. Назайкинский Е. Стиль и жанр в музыке. // Учеб.пособие для студ.высш.учеб.заведений. - М.: Гуманит.изд.центр ВЛАДОС, 2003;

6. Чинаев В. Исполнительские стили в контексте художественной культуры XVIII-XX веков (на примере фортепианного исполнительского искусства): Автореф.дис.д-ра искусствоведения. - М., 1995;

7. Алексеев А. Творчество музыканта-исполнителя: на материале интерпретаций выдающихся пианистов прошлого и настоящего. - М.: Музыка, 1991.

8. Хашимова Д. Фортепианные произведения композиторов Узбекистана. Автореф. дис. канд. искусствоведения. - М., 1985; Мурадова Д. Интерпретация фортепианной музыки. – Ташкент, 2008; Мухамедова Ф. Фортепианная музыка Узбекистана: формирование, жанровое своеобразие, интерпретация. Автореф. дисс. д-ра философии по искусствоведению. – Ташкент, 2019.